

பாலினச் சமத்துவம்

முனைவர் வி. அன்னபாக்கியம், தமிழ்த்துறை உதவிப்பேராசிரியர்,

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி.

Abstract :

The world is made up of two sexes, male and female. Both are one and the same world. The world cannot function properly unless both work together. If you look closely at this beautiful world, you can see the balance of male and female even in nature. If the same balance is followed in the human race, that is, when all the freedoms, rights and privileges given to men are given to women, there will be equality. The country will be well. No doubt the country will be the talk of the world.

Key Words : Equality - Sex - Human Mentality

முன்னுரை

உலகம் ஆண், பெண் என இரு பாலினங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டும் சேர்ந்த ஒன்றே உலகமாகும். இரண்டும் ஒன்றாக இயங்கினாலன்றி உலகம் நல்வழியில் செயல்படமுடியாது. இந்த அழகிய உலகைச் சற்று உற்று நோக்கினால் இயற்கையிலும் கூட ஆண், பெண் சமநிலையைக் காணமுடியும். இதே சமநிலை மனித இனத்திலும் பின்பற்றப்படுமேயானால், அதாவது ஆண்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் அனைத்துச் சுதந்திரமும் உரிமைகளும் சலுகைகளும் பெண்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் போது அங்கே சமத்துவம் நிலவும். நாடு நலம் பெறும். அந்த நாடு உலக அளவில் பேசப்படும் என்பதில் ஐயமில்லை. நாட்டில் நிலவும் பாலினச் சமத்துவத்தைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

பாலினம் விளக்கம்:

பாலினம் என்றால் வகை, அது பிறப்புறுப்பு மற்றும் குரோமோசோம்களின் அடிப்படையில் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது ஆணா பெண்ணா அல்லது மூன்றாம் பாலினமா என்பதை தீர்மானிக்கிறது.

பாலினம் என்பது ஒரு ஆண் அல்லது பெண் என்பதோடு தொடர்புடையசமூக, பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார பண்புகளையும் வாய்ப்புகளையும் குறிக்கிறது. பாலினம் என்பது ஒருவரின் குணாதிசயத்தின் அடிப்படையிலும் வரையறுக்கப்படுகிறது. இந்த பாலின பண்புக் கூறுகள் சட்டப்பூர்வமாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பாலினச் சமத்துவம்:

பாலினச் சமத்துவம் என்பது ஆண்களும் பெண்களும் ஒரே மாதிரியாக மாறுவது என்ற அர்த்தமல்ல. மாறாக, அது மனிதனின் அடிப்படை உரிமைகளைக் குறிக்கிறது.

யுனிசெஃப் நிறுவனக் கருத்துப்படி, பாலினச் சமத்துவம் என்பது அனைத்து ஆண்கள்,பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளும் நாட்டின்எல்லா வளங்கள், வாய்ப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்பை ஒரே மாதிரியாக அனுபவிக்கிறார்கள் அல்லது சமமாக நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதாகும்.

பாலினச் சமத்துவம் என்பது கல்வி, பணி ஆகியவை தொடர்பாகச் சமுதாயத்தில் அனைத்து நிலைகளிலும் காணப்படும் சமத்துவமும் வாழ்வின் பிற நிலைகளில் நிலவும் சமத்துவமும் பால் சமத்துவம் எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

பாலினச் சமத்துவத்தை அளவிடும் குறியீடுகள்:

பாலினச் சமத்துவத்தை அளவிடுவதற்குச் சில குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். அதாவது, நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் பெண்களுக்கான வாய்ப்பும், பங்கு வகித்தலும்,பெண்களின் கல்வியறிவு, பெண்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஆயுட்காலம், பெண்கள் அரசியல் அதிகாரம் பெறுதல் ஆகிய நான்கு முக்கிய துறைகளில் உள்ள பாலின அடிப்படையிலான இடைவெளிகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு சமத்துவத்தை அளவிடுகிறார்கள்.

அதன் அடிப்படையில்,சமீபத்தில் வெளிவந்த உலகப் பொருளாதார அமைப்பு உலகளாவிய பாலினச் சமத்துவமின்மைக் குறியீடுகள் - 2020 அறிக்கையைப் பார்க்கும்போது, அரசுகள் தங்கள் நாட்டுப் பெண்களின் முன்னேற்றத்தில் உண்மையிலேயே அக்கறை காட்டுகின்றனவா என்ற கேள்வியே எழுகின்றது. பாலினச் சமத்துவத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டில் 108 வது இடத்தில் இருந்த இந்தியா நான்கு புள்ளிகள் குறைந்து 112-வது இடத்திற்குச் சென்றுள்ளது. (இந்து தமிழ் இயக்கம், ஜன.07, 2020). பாலின சமத்துவத்தில் முன்னேற்றம் இல்லாததை இந்த அறிக்கை காட்டுகிறது. இந்நிலை நாட்டில் நீடித்தால் இன்னும் நூறு வருடங்களில் பாலின சமத்துவம் ஏற்படுமா என்பது கேள்விக்குறியே.

பாலின சமத்துவத்திற்கான சட்டங்கள்:

நாட்டில் அனைத்து பாலினருக்கும் பொதுவான சில சட்டங்கள் இருப்பதை நாம் அறிவோம். அவற்றில் 14 முதல் 18 வரையிலான அரசியலமைப்பு கூறுகள் சமத்துவ உரிமைகளை வலியுறுத்துகின்றன. 14 ஆவது கூறு மனிதர்களிடையே அவர்களது சமூக மதிப்பு, பாலினம் அல்லது படிநிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் எந்த வேறுபாடுகளையும் அரசாங்கம் காட்டக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்துகிறது. இந்த உரிமை இருபாலருக்கும் பொதுவானது.

15வது கூறு இனம், பாலினம், மதம் அல்லது பிறந்த இடம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டுவதைத் தடை செய்கிறது. இந்த பிரிவின் 4வது உட்பிரிவு, நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் சமூக கல்வி நிலையில் பின்தங்கிய மற்றும் பழங்குடியின பெண்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் வகையில் கல்வி நிறுவனங்கள், வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் பயிற்சி ஆகியவற்றில் இடஒதுக்கீடுகளை அறிவிக்கிறது. 16 ஆவது கூறு பொதுப் பணிகளில் பெண்களுக்கு சம உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கூறுகிறது. 17 ஆவது கூறு தீண்டாமையைக் கடைப்பிடிப்பதைத் தடை செய்கிறது. 18 ஆவது கூறு இராணுவத்திலும் கல்வித்துறையிலும் சாதனை புரிவோர்க்குச் சில சிறப்பு சலுகைகள், சமூக மற்றும் கல்வி அடிப்படையில் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கும் பழங்குடியினருக்கும் சிறப்புச் சலுகை மற்றும் இடஒதுக்கீடு வழங்குவதைத் தடை செய்யக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

தமிழ்ச்சமூகத்தில் காலந்தோறும் பாலின சமத்துவம்:

நம் நாட்டில் ஆண்கள் பெரும்பாலும் பெண்களைப் பேதையர்கள் என்றும் மூளையில்லாதவர்கள் என்றும் கூறுவது வழக்கம். சமையலறையில் சட்டிச் சுரண்டும் பெண்களைத்தான் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள் என்றால் இல்லை. தங்களுக்கு இணையாக தங்களை விடவும் அதிகமாகப் படித்துப் பணிபுரிபவர்களையும் கூட பெண்புத்தி பின்புத்தி தானே என்றும் பேதமை என்பது மாதர்க்கு அணிகலன் என்றும் கூறி அலட்சியப்படுத்துவதுண்டு. வேத காலம் முதல் இன்று வரை பெண்கள் தங்கள் வாழ்வின் எல்லாப் பருவங்களிலும் ஒரு ஆணின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும், கல்வியிலும் சமூக பொருளாதாரத்திலும் ஆண்களுக்கு இணையாகப் பெண்கள் அனைத்துத் துறைகளிலும் சமமான தகுதியுடன் ஒளிர்வதை யாராலும் மறுக்க முடியாது.

வேத காலம்:

வேத காலத்தில், வேதம் கற்பது என்பது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பொதுவானது. பெண்களுக்கான கல்விக்கூடங்கள் இல்லை என்றாலும், அந்த நாட்களில் அவர்கள் தங்கள் பெற்றோர், கணவர் மற்றும் தங்கள் குருவிடம் கற்றுக்கொண்டனர். அவர்கள் அறிவில் ஆண்களை விட எந்த விதத்திலும் குறைந்தவர்கள் அல்ல. சான்றாக, ரிக் வேதத்தில் விஸ்வவரா கோஷா, அபலா, லோப முத்ரா, சரஸ்வதி போன்ற பெண்களால் பல பாடல்கள் பாடப்பட்டுள்ளன. தற்காப்புக் கலையில் சிறந்து விளங்கிய விஷ்பாலா, முக்தகலானி போன்றோர் வேதகால வீரப் பெண்களாகும். பழங்காலத்தில் சதி எனும் உடன்கட்டை ஏறுதல், குழந்தை திருமணம், விதவை கொடுமை, பெண் சிசுக்கொலை போன்ற சில அவலங்கள்

குறைந்து காணப்பட்டன. பெண் குழந்தை பிறப்பு விரும்பப்படவில்லை என்றாலும் வெறுக்கப்படவில்லை.

வேதகாலத்தின் இறுதிக்காலம் மற்றும் இதிகாச காலங்களில் பெண்களின் நிலை சற்று நலிவடைந்தது. ராமாயணத்திலும் மகாபாரதத்திலும் இடம்பெற்றுள்ள பெண்களான சீதை, அகல்யா, திரௌபதி, தாரா, மண்டோதரி ஆகியோர் மதிப்பிற்குரியவர்களாகக் கருதப்பட்டனர்.

சங்க காலம்:

சங்க காலத்தில், பெண்களின் நிலை மற்றும் அவர்களின் பங்களிப்புகளைச் சங்கஇலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. சங்ககால பெண்கள் வெளியே செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டது. கல்வியிலும் வீரத்திலும் சிறந்து விளங்கினர். அவ்வையார், ஆதிமந்தியார், காக்கைப் பாடினியார், காவற்பெண்டு, பாரி மகளிர், பெருங்கோப்பெண்டு, வெண்ணிக்குயத்தியார், வெள்ளிவீதியார் போன்றோர் புலவர்களாகத் திகழ்ந்தள்ளனர்.

மன்னர்கள் காலம்:

இடைப்பட்ட மன்னர்களின் காலத்தில் (கி.பி. 9ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு வரை) பிற்காலச் சோழர்கள், பிற்காலப் பாண்டியர்கள் மற்றும் டெல்லி சுல்தானியர்கள் மற்றும் நாயக்கர்கள் ஆட்சி செய்தனர். இக்காலங்களில் அரசிகளும் அரசர்களுடன் சமமாக அமர்ந்து நன்கொடை அளித்தனர் (திருமழப்பாடி கோயில் கல்வெட்டுகள்). சில பெண்கள் அதிகாரிகளாக (திருப்புகளூர் கோயில் கல்வெட்டுகள்), சில பெண்கள் திருமுறை மந்திரங்களை (பராந்தகச் சோழனின் கல்வெட்டுகள்) ஓதுபவர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அரச வம்சத்தைச் சேர்ந்த சில பெண்கள் அரியணையில் ஏறி ஆட்சி செய்தனர் என்றாலும், இக்காலத்தில் மற்றப் பெண்களின் நிலை சற்று நலிவடைந்தமையைக் கல்வெட்டுகளும் இலக்கியங்களும் காட்டுகின்றன.

ஐரோப்பியர் காலம்:

காலனி ஆதிக்கக் காலத்தில் இந்திய சமூக, பொருளாதார அமைப்பில் ஆங்கில அரசு பல மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்தது. சமூகத்தில் மதச் சீர்திருத்தம், பெண் சமத்துவம், விதவை மறுமணம், குழந்தைத் திருமணம், பெண் சிசுக்கொலை ஆகியவற்றைச் சீரமைப்பதையே கொள்கையாகக் கொண்டிருந்தனர். பெண்கள் அரசக்குழுவின் முன்னோடிகளாக மார்கரெட் கசின்ஸ், சரோஜினி நாயுடு, பேகம் ஷா நவாஸ் ஆகியோர் ஆண்களுக்கு நிகரானப் பெண்களுக்கும் வாக்குரிமை வழங்கப்படும் வரை அயராது

உழைத்தனர். சுதந்திரப் போராட்டங்களில் பெண்கள் பங்கேற்றபோது, ஆண்களுக்கு இணையான சமத்துவ உணர்வு தங்களுக்கு ஏற்பட்டதை உணர்ந்தார்கள்.

தற்காலம்:

இன்று பெண்கள் காடு முதல் வானம் வரை அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேறி வருகின்றனர். பெண்கள் சுயவேலைவாய்ப்பு குழுக்கள் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் வளர்ந்து வருகின்றன. வரதட்சணை, பாலியல் கொடுமை போன்றவற்றில் பல சட்டத் திருத்தங்களை அரசால் கொண்டு வரப்பட்டன. பெண்களுக்கான பல இயக்கங்களும் உருவாகியுள்ளன.

ஆரம்பத்தில் மருத்துவம், பொருளாதாரம், தொழில் மேலாண்மை என அனைத்தும் ஆண்களின் சொந்தச் சொத்தாக இருந்த நிலையில், இன்று பெண்களும் அத்துறைகளில் சாதித்து வருகின்றனர். இவை தவிர, பொறியியல் துறை, அறிவியல் துறை, மின்சாரத்துறை, எழுத்துத் துறைகள், விளையாட்டு, விமானப் போக்குவரத்து, ஊடகம் என அனைத்துத் துறைகளிலும் பெண்கள் பணிபுரிவதைக் கண்டு பெருமை கொள்கிறோம். இந்திய இராணுவத்தில் ஆண்களுக்கு நிகராகப் பெண்களுக்கு பணி வாய்ப்பு மற்றும் பதவி உயர்வு வழங்குவது தொடர்பான (பிப்ரவரி 2020) உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆம்! விமானப்படையில் ஷாலிஜா தாமி இந்திய முதல் பெண் விமானப்படை தளபதியாகவும் அவனி சதுர்வேதி இந்திய முதல் பெண் போர் விமானியாகவும் சாதனைப் படைத்துள்ளனர். கடற்படையில் தாரணி என்ற கப்பலில் பயணம் செய்த பெண்கள் உச்சத்தைத் தொட்டிருக்கிறார்கள். சில பெண்கள் நீதிபதிகளாகவும் பணியாற்றுகின்றனர். பாதுகாப்புக்கான அமைச்சரவைக் குழுவில் நான்கு பெண் அமைச்சர்கள் பணியாற்றியுள்ளனர்.

இவ்வாறாக எந்த ஒரு துறையாக இருந்தாலும் அது பாலினத்தைச் சார்ந்தவை அல்ல; திறமைகளைச் சார்ந்தவை என்பதைப் பெண்கள் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். என்றாலும் கூலி வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரே விதமான உடல் உழைப்பிற்கு நாள் ஒன்றுக்குப் பெண்களை விட ஆண்களுக்கு 33% அதிக கூலிவழங்கப்படுகிறது. ஐ.டி. நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கும் சம பதவியில் சம ஊதியம் வழங்கவில்லை.

பாலின சமத்துவம் கடந்து வந்த பாதைகளைப் பார்க்கும்போது சில ஏற்ற தாழ்வுகள் உள்ளன என்பதை வரலாறுகள் நமக்குக் காட்டுகின்றன. ஆனாலும் முன்பை விட இப்போது பாலின சமத்துவத்தில் ஓரளவு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மகளிர் தினம் -சமத்துவத்தின் அடையாளமா? / சமஉரிமையாகுமா?

ஐக்கிய நாடுகள் சபை 1975 ஆம் ஆண்டை பன்னாட்டு மகளிர் ஆண்டாக அறிவித்தது. அந்த நேரத்தில், ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சம உரிமைகள், குடும்பத்திலும் சமூகத்திலும்

சம வாய்ப்புகள், சம வேலைக்கு சம ஊதியம். சமூக-பொருளாதார கலாச்சார அமைப்புகளில் முழுமையாக ஈடுபடும் உரிமை, பெண்களுக்கு எதிரான ஆண்களின் உரிமைகளை ஒழித்தல் போன்ற தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியது. அதைத் தொடர்ந்து மார்ச் 8, உலக மகளிர் தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்பின்பு வந்த முதல் மகளிர் தினத்தின் முழக்கம் சமத்துவத்தைப் பற்றி சிந்தியுங்கள், அறிவுப்பூர்வமாக உருவாக்குங்கள் மற்றும் மாற்றத்திற்காக புதுமையாக சிந்தியுங்கள். இப்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் முழக்கம் வெளியிடப்படுகிறது.

சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக பெண்கள் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்துவதற்காகவே கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒன்று. இன்று அது ஒரு பண்டிகை போல பார்க்கப்படுவதே இன்றைய நடைமுறையாகவே உள்ளது. .

கிராமப்புறங்களில் உள்ள பெண்களுக்கு, மார்ச் 8 மற்ற நாட்களைப் போலவே தான் கழிந்திருக்கும். நாம் மகளிர் தினத்தைக் கொண்டாடுவதால், மட்டுமே நாட்டில் பாலினச் சமத்துவம் நிலவுகிறது என்றும், இங்கு பெண்களின் உரிமைகள் மற்றும் பெண்கள் சுதந்திரம் ஆகியவற்றில் ஏகபோக உரிமை உள்ளது என்றும் நினைத்துவிட முடியாது. கொண்டாட்டம் முடிந்த கையோடு சமூகத்தின் அனைத்து தாக்குதல்களையும் நிராயுதபாணியாக எதிர்கொள்ளவோ அல்லது அவற்றைச் சமாளிக்கவோ பெண்கள் ஆயத்தமாகிவிடுகிறார்கள்..எனவே, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு முழக்கத்துடன் கொண்டாடப்படும் மகளிர் தினத்தை பெண்களுக்கான சம உரிமை என்று கூறிவிட முடியாது.

பாலின சமத்துவமின்மை:

பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் சாதித்தாலும், மறுபக்கம் பெண்களின் நிலை கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது. ஆணாதிக்க சமூகத்தில் ஆண்களுக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்தும், பெண்களுக்கு தாழ்ந்த அந்தஸ்தும் வழங்கப்படுவதை நமது கலாச்சாரம் தெளிவுபடுத்துகிறது.கருவறை முதல் கல்லறை வரை பெண்களின் வாழ்வில் பாகுபாடு இருப்பதைக் காணலாம்.

குடும்பத்திலும் பணியிடத்திலும் பெண்கள் பாகுபடுத்தப்படுகிறார்கள். வாழ்க்கையின் முதல் கட்டமான பிறக்கின்ற உரிமை கூட சில நாடுகளில் பெண் குழந்தைக்கு மறுக்கப்படுகிறது. இவை தவிர, குழந்தை பராமரிப்பு, கல்வி பெறும் வாய்ப்பு, அரசியல், சமூக மற்றும் மத நடவடிக்கைகள் தொடர்பான அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் பாகுபடுத்தப்படுகின்றனர்.

இன்றும் ஆண்கள் சில சமயங்களில் பெண்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்தி ஒடுக்குகிறார்கள். மிருகத்தனமான அடித்தல், கற்பழிப்பு, கொலைகள், கட்டாயக் கருக்கலைப்பு,

பெண்களின் இனப்பெருக்கத்திறனை அவர்களின் அனுமதியின்றி அழித்தல் போன்றவை உதாரணங்களாகும். இவை அனைத்தும் உலகின் ஏதோ ஒரு மூலையில் தினமும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. எல்லா பெண்களின் வாழ்க்கையையும் ஆழமாகப் பார்த்தால், நம் நாட்டில் பாலின சமத்துவமின்மை நிலவுவதை உணர முடியும்.

பாலின சமத்துவத்திற்கான வழிமுறைகள்

நாட்டில் பாலின சமத்துவம் நிலவ வேண்டுமானால், அதற்கான மாற்றங்களை முதலாவது நாம் வாழும் வீட்டிலிருந்தே தொடங்க வேண்டும்.

1. பாலின சமத்துவத்தை அளவிடும் குறியீட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
2. ஆண் குழந்தை மோகத்தால் கருப்பையில் இருக்கும் பெண்களை அழிக்கும் கொடுமை மாற வேண்டும்.
3. வீடுகளில் பெற்றோர் தங்கள் ஆண், பெண் குழந்தைகளை வளர்க்கும் போதே சமஉரிமை கொடுத்து வளர்க்க வேண்டும் குழந்தைகளின் கல்வி, விளையாட்டு, பேச்சுரிமை, கருத்துச் சுதந்திரம் என எல்லாவற்றிலும் பெற்றோர்கள் சமஉரிமையும் சமவாய்ப்பும் கொடுக்க வேண்டும். அப்போது தான் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் அனைத்துப் பாலினத்தவரையும் சமமாக மதித்தல், மரியாதை கொடுத்தல் போன்ற நல்ல குணநலன்களுடன் கூடிய ஓர் எதிர்காலத் தலைமுறையை உருவாக்கமுடியும்.
4. குடும்பங்களில் பெற்றோரும் (கணவன், மனைவி) சமஉரிமையுடன் வாழ்ந்து தங்கள் குழந்தைகளுக்கு முன்மாதிரியாக வாழ வேண்டும்.
5. பாலின சமத்துவம் பற்றிய சிந்தனைகளைப் பாடத்திட்டங்கள் வாயிலாக மாணவப் பருவத்திலேயே உருவாக்க வேண்டும்.
6. ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்த பிள்ளைகளிடம் பாலினச் சமத்துவம் பற்றிய கருத்துக்களைப் பெற்றோரும் ஆசிரியர்களும் வெளிப்படையாக விவாதிக்கலாம். இதன் வாயிலாக பாலினச் சமத்துவம் பற்றிய புரிதலும் தெளிவும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
7. பெண்களே பெண்களை விமர்சிக்கும் நிலை மாற வேண்டும். பெண்கள் துணிந்து எடுக்கும் முடிவுகள் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

நமது வாழ்க்கையைச் சிறப்பாக நடத்துவதற்கு வீட்டிற்குள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள், வீட்டிற்கு வெளியே சென்று செய்யும் வேலைகள் என்று இரண்டு வகையான வேலைகளை உள்ளன. பொதுவாக ஆண்கள் பெரும்பாலும் வெளியில் சென்று செய்யும் வேலைகளையே தேர்ந்தெடுப்பார்கள். இவற்றில் வெளியில் சென்று செய்யும் வேலைகளைப் பொறுத்தே ஒருவருவரின்மதிப்பும் முன்னேற்றமும் அமைவதால், இருபாலினரும்இரண்டு

வகையான வேலைகளையும் சமமாகப் பிரித்துக் கொண்டாலே போதும். அனைத்து துறைகளிலும் இருபாலினரின் எண்ணிக்கையும் சரிசமமாக மாறிவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை.

முடிவுரை:

ஆண்களும் பெண்களும் தங்கள் உடலமைப்பில் மட்டுமல்ல; சிந்தனைகளாலும் வேறுபட்டவர்கள். ஆனால் சமமானவர்கள். பெண்களை விட ஆண்களோ அல்லது ஆண்களை விட பெண்களோ மேலானவர்கள் அல்ல, இறைவனின் படைப்பில் யாரும் யாரை விடவும் உயர்ந்தவர்கள் அல்ல என்பதே உண்மை. இறைவன் படைப்புகளான பெண்களைத் தண்மை என்றும் ஆண்களை வெம்மை என்றும் கூறுதல் உலகோர் இயல்பு. நம் உடலிலும் கூட தண்மையும் வெம்மையும் கலந்திருப்பதே ஆரோக்கியமாகும். அண்டமாகிய உலகம் பெண் ஆணாக அமைந்திருப்பது போல பிண்டமாகிய நம் உடம்பிலும் இடது பக்கத்தில் தண்மை (குளிர்) நாடியும் வலது பக்கத்தில் வெம்மை(சூடு) நாடியும் ஒடுவதைச் சித்தர் பாடல்களும் உடற்கூறு நூல்களும் தெளிவுபடுத்துகின்றன. இவ்வாறாக இறைவன் படைப்பில் இயல்பாகவே சமத்துவம் நிறைந்திருப்பதைக் காணும் நாமும் கூட நடைமுறை வாழ்க்கையில் பெண்களைக் குறைவாக மதிப்பிடாமல் சமத்துவத்தைக் கடைபிடிப்போம். பெண்களுக்குத் தேவை புனிதத்துவம் அல்ல சமத்துவமே என்பதை உணர்ந்துச் செயல்படுவோம்.

துணைநின்ற நூல்கள்:

1. திரு. வி. கல்யாண சுந்தரனார், பெண்ணின் பெருமை அல்லது வாழ்க்கைத்துணை
2. கே. கல்யாண சுந்தரி, மகளிர் மேம்பாடு.
3. திருமதி விஜயலக்ஷ்மி கிருஷ்ணன், பெண்கல்வி
4. ப.சு. சந்திரபாபு, இல. திலகவதி, பெண் வரலாறும் விடுதலைக்கான போராட்டமும்